

Archivo, aprendizaje automático y prosopografía. El perfil del informante de la policía política secreta en el período final de la República Popular de Polonia¹

Archive, machine learning and prosopography. The profile of secret political police informants in the final period of the Polish People's Republic

Wiktor WERNER

Adam Mickiewicz University (Poznań)

werner@amu.edu.pl

<https://orcid.org/0000-0002-3004-6021>

Zbigniew WILCZYŃSKI

Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej

zbigniew.wilczynski@ipn.gov.pl

<https://orcid.org/0009-0005-9945-9077>

José María FARALDO

Universidad Complutense de Madrid

jmfarald@ucm.es

<http://orcid.org/0000-0002-9517-8316>

Fecha de recepción: 19-09-2025

Fecha de aceptación: 04-03-2026

RESUMEN

El objetivo del artículo es investigar la especificidad de los colaboradores secretos del servicio de seguridad de la República Popular de Polonia (1948—1989) que presentaban denuncias personales. Para ello utilizamos métodos tradicionales (análisis prosopográfico) y digitales (aplicación del algoritmo de aprendizaje automático de árbol de decisión). El artículo intenta responder a la pregunta de qué características de los colaboradores de la policía

¹ Este trabajo se integra en el marco del proyecto: UCM, PR12/24—31560, En los límites de Europa. Espacio, género y vida cotidiana en Rusia, Ucrania y España (1945-2022) [EuroLimits]

política estaban relacionadas con la práctica de presentar denuncias personales, pero también evalúa las posibilidades de las nuevas tecnologías digitales para el análisis histórico.

Palabras clave: Policía política comunista, Humanidades digitales, Aprendizaje automático

Topónimos: República Popular de Polonia

Periodo: siglo XX

ABSTRACT

The aim of the article is to investigate the specificity of secret collaborators of the security service of the People's Republic of Poland (1948-1989) who filed personal complaints. For this purpose, the study combines traditional methods (prosopographic analysis) and digital (application of the decision tree machine learning algorithm). The article addresses which characteristics of political police collaborators were associated with the practice of personal denunciation, while also assessing the potential of new digital technologies for historical analysis.

Keywords: Communist Political Police, Digital Humanities, Machine learning

Place names: People's Republic of Poland

Period: 20th century

1. INTRODUCCIÓN. LA POLICÍA SECRETA COMUNISTA POLACA

La policía política secreta constituyó una parte esencial del sistema político de la República Popular de Polonia (1947-1989)². El principal objetivo de esta no era tanto perseguir criminales como tales ni proteger los intereses estatales de amenazas externas, sino impedir que la sociedad polaca cuestionara las acciones del poder, así como contribuir a la construcción del "nuevo hombre socialista"³.

En Polonia, la función de la policía política secreta durante la época estalinista, es decir, hasta 1956, la desempeñó la Oficina de Seguridad conocida por sus brutales acciones contra la oposición⁴. Después de las reformas llevadas a cabo como resultado de la desestalinización de Nikita Khrushchev en 1956, la brutalidad de los métodos de los servicios secretos disminuyó significativamente. Se disolvió el aparato de seguridad y se crearon el Ministerio del Interior con un Comité de Asuntos de Seguridad Pública (KBP), reduciendo los efectivos. La sucesora de la Oficina de Seguridad tras 1956 fue el Servicio de Seguridad (pol. Służba Bezpieczeństwa, SB). Sus métodos se basaban más en la vigilancia y la represión selectiva que en la violencia abierta. Sin embargo, hasta el final de la existencia del sistema se aplicaron diversas formas de represión violenta. En su etapa final el SB tenía 24.000 miembros y unos 98.000 confidentes (para una población de 37 millones)⁵. Tras la derrota comunista en 1989, la estructura del SB fue desmantelada y sustituida por una policía regular y por la Oficina de Protección del Estado, con una purga de sus funcionarios en 1990⁶.

2 Pucci 2020.

3 Faraldo 2018.

4 Paczkowski, 1994; Dudek, 1998.

5 Persak, 2006; Kaminski, 2010.

6 Faraldo, 2018.

2. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

Una parte especialmente relevante del trabajo operativo del Servicio de Seguridad consistía en el empleo de confidentes —los llamados “colaboradores secretos” (CS; *Tajny współpracownik*, TW, en polaco)— para la obtención de información y la ejecución de tareas específicas asignadas por la institución. Este fenómeno ha sido objeto de numerosos estudios académicos y también de intensos debates mediáticos, a menudo marcados por un tono emocional, en los que con frecuencia la atención se ha centrado en la identificación de personas concretas cuyos nombres aparecen en los archivos del SB. Sin embargo, este enfoque ha tendido a relegar los intentos de construir una imagen más objetiva del “confidente”, basada en el análisis sistemático de fuentes documentales y en la aplicación de métodos cuantitativos, incluidos aquellos apoyados en herramientas de análisis asistido por ordenador⁷. Esta perspectiva resulta comprensible en un contexto marcado por las intensas emociones que suscitaron —y aún suscitan— los descubrimientos relativos a la colaboración con el SB por parte de figuras conocidas de la vida pública. No obstante, esta mirada, con frecuencia simplificadora o distorsionada, ha contribuido a consolidar la idea de que la investigación sobre las policías secretas debe centrarse primordialmente en “celebridades” y en sus errores o supuestas traiciones.

Con el paso del tiempo, sin embargo, parece haberse alcanzado un punto de inflexión que invita a “despersonalizar” el debate en torno a los colaboradores secretos del Servicio de Seguridad y a desplazar el foco desde los casos individuales hacia el análisis estructural y funcional del fenómeno. En esta línea se inscribe una tendencia observable también en otros ámbitos académicos, como los estudios lingüísticos de Małgorzata Hołda o las investigaciones psicológicas de Agnieszka Gałkowska, que buscan abordar el problema desde marcos teóricos más amplios y metodológicamente sistemáticos.⁸ Con todo, la densidad histórica, política y epistemológica del fenómeno dista de estar agotada, y su propia complejidad continúa abriendo un campo fértil para la exploración de enfoques metodológicos innovadores y marcos interpretativos alternativos. Así, por ejemplo, Daniel Wicenty advertía en un artículo publicado en 2022 que la investigación existente tiende, en términos generales, a operar dentro de un horizonte analítico relativamente estrecho: los documentos producidos por los colaboradores secretos son empleados, ante todo, para reconstruir la mecánica de la cooperación o, en el mejor de los casos, para describir determinados entornos sociales, políticos o institucionales⁹.

Esta práctica, si bien indispensable desde el punto de vista heurístico, rara vez se traduce en una problematización más profunda del estatuto de la fuente, de sus mediaciones discursivas o de sus condiciones de producción. En consecuencia, queda todavía ampliamente inexplorado el potencial de estos materiales como objetos de análisis en sí mismos, susceptibles de ser abordados mediante herramientas conceptuales y metodológicas que permitan ir más allá de su función meramente testimonial y los integren en una reflexión más amplia sobre las lógicas de poder, representación y construcción de la información en el seno del Servicio de Seguridad.

Nuestra propuesta se refiere a la aplicación de métodos estadísticos, prosopográficos y métodos algorítmicos de aprendizaje automático para examinar fuentes archivísticas del SB relacionadas con la actividad del Departamento VI del Departamento Regional de Asuntos Internos (*Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych*, WUSW) en Szczecin, al norte

7 Dudek 1998; Skibiński, 2003; Wiścicki, 2005; Buryła, 2009; Łaszczyński, 2010; Zarzycki, 2004

8 Hołda, 2009; Gałkowska, 2007

9 Wicenty, 2022

de Polonia. La aplicación de métodos cuantitativos ofrece la posibilidad de agregar datos y superar el problema de la fiabilidad de los expedientes individuales y de la información contenida en ellos, algo que se suele reprochar durante las discusiones metodológicas sobre el trabajo con este tipo de fuentes¹⁰. Algunos investigadores de las policías secretas han intentado diversas soluciones a estos problemas, como el uso de modelos de *qualitative content analysis* (QCA), que han arrojado resultados prometedores¹¹.

Por su parte, la introducción de métodos algorítmicos ofrece la posibilidad —todavía insuficientemente explorada en el campo— de identificar conexiones entre los fenómenos analizados que permanecen invisibles cuando el trabajo se limita al examen de expedientes individuales, y que solo emergen con claridad desde la perspectiva de conjuntos documentales agregados. En este contexto, investigadores de centros académicos de referencia internacional, como la Universidad de Stanford o la Universidad de Princeton, prestan una atención creciente a las posibilidades analíticas que ofrecen los métodos asistidos por ordenador, especialmente en el tratamiento de corpus documentales extensos y estructuralmente complejos. Estos enfoques permiten no solo ampliar la escala del análisis, sino también formular nuevas preguntas de investigación al revelar regularidades, correlaciones y patrones relacionales que difícilmente podrían ser detectados mediante procedimientos exclusivamente cualitativos¹².

Los hallazgos derivados de la implementación de estos procedimientos, tales como los valiosos estudios sobre las causas subyacentes del estallido de la guerra civil estadounidense llevados a cabo por un equipo que emplea algoritmos de aprendizaje automático para realizar análisis de historia político—militar, respaldan la utilización de dichos métodos para el examen de otras fuentes y temáticas¹³.

Los objetivos que guían la escritura de este artículo son, por lo tanto, en primer lugar, metodológicos (comparación de métodos estadísticos, prosopográficos y de aprendizaje automático aplicados para examinar datos de archivos del SB) y en segundo, cognitivos: responder a la pregunta de qué personas colaboraban con el Servicio de Seguridad y presentaban denuncias contra otras personas, a menudo compañeros o compañeras de trabajo, familiares, vecinos y, en general, de su entorno. En esta investigación no nos interesan los detalles personales de los confidentes, sino determinar el tipo de persona inclinada no solo a la cooperación en un sentido amplio, sino también quienes se decidían a presentar denuncias personales más comprometidas.

3. PREPARACIÓN DE LA BASE EMPÍRICA

El Departamento VI del WUSW en Szczecin fue seleccionado como base empírica para la investigación debido al relativamente alto porcentaje de documentación conservada de colaboradores secretos (CS). El primero de enero de 1989, el número de archivos del departamento VI CS era de 171 (AIPN, Sz 0012/375 t. 175, s. 113). Para los objetivos de este artículo, se logró obtener y escanear más de 130 unidades de archivo (u.a.) que en total suman más de seis mil páginas. Algunas u.a. seleccionadas tuvieron que ser rechazadas (por ejemplo, resultaron ser expedientes de candidatos a CS y no de CS activos), por lo que finalmente la base de datos incluyó 123 de ellos, que representan el 73% de todos los expedientes de colaboradores secretos que conformaban la red de agentes del VI Departamento.

10 Michalski, 2006; Brzechczyn, 2012.

11 Želinský, 2019.

12 Grimmer y otros, 2021; Cranmer, 2019.

13 Basuchoudhary y otros, 2021

Los datos contenidos en los archivos recopilados sirvieron para realizar una base de datos en la que todos los casos individuales se describían mediante un conjunto de categorías. Para las investigaciones presentadas en el artículo se utilizaron las siguientes categorías:

- categorías de identificación: referencia del archivo y pseudónimo CS
- año de inicio de la colaboración y año de finalización de la colaboración, así como la duración de la colaboración en años
- ¿habían padecido ellos mismos investigación previa?
- antecedentes penales
- edad en el momento de la obtención
- género
- educación
- naturaleza del trabajo
- ¿el trabajo del CS fue recompensado?
- estimación total de la remuneración (esta categoría no se utilizó finalmente para el análisis cuantitativo debido a la gran cantidad de datos que no se pudieron obtener)
- pertenencia al PZPR (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, el Partido Obrero Unido Polaco)
- pertenencia al movimiento social opositor “Solidaridad”
- ¿la información proporcionada se refería personalmente a otras personas (tenía el carácter de denuncias personales, que afectaban a personas concretas, en vez de ser denuncias o informaciones generales)?

4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS CUANTITATIVOS

El primer paso de nuestra investigación después de desarrollar la base de datos descrita en la sección anterior fue realizar un análisis estadístico destinado a mostrar el retrato del típico colaborador secreto del Departamento VI. Los datos recopilados y agregados se ilustran con las siguientes imágenes:

Figura 1: Edad del CS en el momento de iniciar la colaboración, desagregado en mujeres y hombres. Eje y edad del CS medida en años

Figura 2: Características de CS en el contexto de las categorías: género, antecedentes penales, investigaciones previas y pertenencia al PZPR en el contexto de presentación de denuncias personales (leyenda)

Figura 3: Denunciantes personales (leyenda) por nivel educativo (eje Y) y género (eje X)

Según los datos conservados en los archivos, el colaborador secreto solía ser con mayor frecuencia un hombre. Los hombres comenzaban su colaboración a una edad superior a los cuarenta años, mientras que las mujeres después de los treinta. Algunos de los hombres, tenían antecedentes penales (solo una minoría de los colaboradores secretos), mientras que no había ninguna mujer con ellos. Solo unos pocos individuos de ambos géneros habían sido previamente investigados por la propia policía. En ambos casos, las personas colaboradoras eran más propensas a presentar denuncias personales (que incriminan a personas específicas) que quienes no habían sido objeto de investigación. De forma muy clara, el tiempo de colaboración con el SB no dependía de la educación y duraba en promedio alrededor de 3-4 años. La cuestión de la denuncia será aún analizada por separado ya que el análisis preliminar no mostró una conexión inequívoca de esta categoría con otras. La cuestión de la pertenencia al Partido Obrero Unificado Polaco (PZPR) también es complicada. En principio, el SB tenía prohibido reclutar miembros del partido¹⁴. La menor cantidad de miembros del PZPR entre los colaboradores secretos indica que la prohibición se respetaba hasta cierto punto, pero el hecho mismo de que algunos colaboradores secretos pertenecieran al partido sugiere que en la práctica a veces se eludía.

Figura 4: Denunciantes personales (leyenda) en relación con la afiliación a partidos (eje X) y la educación (eje Y)

14 Pastuszewski, 2019

Como se puede ver en los gráficos anteriores (4 y 5), los CS pertenecientes al PZPR generalmente tenían una educación superior y una posición profesional adecuada como gerentes, empleados de oficina y especialistas. Entre los CS, no todos presentaban informes personales que implicaran a personas específicas (informes personales). Tampoco hallamos ninguna correlación clara (al menos a primera vista) entre el hecho de presentar tales informes y las categorías asignadas a las personas que colaboraban con la SB. Este problema era claramente de metodología, más que de fuentes. Los resultados acababan por ser poco más que la confirmación de intuiciones de cualquier historiador que haya trabajado con los expedientes. Para encontrar correlaciones que fueran menos evidentes, decidimos usar el método asistido por ordenador de “árbol de decisión”.

5. APLICACIÓN DEL ALGORITMO DE ÁRBOL DE DECISIÓN

El algoritmo de árbol de decisión se ha utilizado en ciencias sociales desde la década de 1960 para agrupar fenómenos estudiados en conjuntos homogéneos (clasificación) y para explorar conexiones no obvias entre variables¹⁵. Su principal ventaja desde la perspectiva de las ciencias sociales (además de su relativa simplicidad) es que puede operar con datos heterogéneos: tanto cuantitativos como cualitativos (tras una codificación adecuada). El procedimiento construye una estructura jerárquica mediante particiones binarias sucesivas, seleccionando en cada nodo aquella pregunta (split) que más reduce la incertidumbre de la clasificación, medida aquí mediante entropía. En nuestro caso, esto significa analizar la relación entre la presencia de *denuncias personales* (variable objetivo) y un conjunto de rasgos del CS (edad al inicio de la cooperación, género, educación, naturaleza del trabajo, duración de la cooperación, recompensas, pertenencia al partido gobernante, pertenencia a “Solidaridad” y registro de investigación previa). El algoritmo funciona formulando preguntas al conjunto de datos (por ejemplo, “¿el CS pertenecía al partido gobernante?”) y evaluando hasta qué punto la respuesta reorganiza la distribución de la variable objetivo en los subconjuntos resultantes. Una ventaja particular del método es su capacidad para evaluar de manera conjunta un grupo amplio de predictores e identificar secuencias de partición interpretables, que pueden servir como heurística para formular hipótesis históricas más precisas.

Para “activar” el algoritmo, se dividieron los datos en una matriz de rasgos X y una variable objetivo y. Las variables categóricas se transformaron mediante codificación one-hot (con eliminación de una categoría de referencia, *drop_first*), y la variable objetivo *denuncias_personales* se binarizó (presencia/ausencia). A continuación, el conjunto se separó en una parte de entrenamiento y otra de prueba (75/25) mediante un procedimiento reproducible con semilla fija (*random_state*), con el fin de comprobar en qué medida la estructura inducida en el entrenamiento se sostiene fuera de la muestra. El rendimiento del modelo se evaluó en el conjunto de prueba mediante la métrica *accuracy*, obteniendo un valor de 0,742. Dado el desequilibrio de clases (96 casos ‘sí’ frente a 27 ‘no’), este resultado se interpreta como una medida global y se complementa con la lectura cualitativa y la interpretación heurística del árbol. Para los propósitos de nuestra investigación, implementamos el árbol de decisión en Python utilizando *scikit-learn* 1.3.2¹⁶ con el criterio de entropía (*criterion='entropy'*). En la versión exploratoria se entrenó el árbol sin imponer un límite de profundidad (*max_depth=None*) y considerando el conjunto completo de rasgos en cada nodo (*max_features=None*). Asimismo, no se aplicó poda por complejidad de

15 Loh, 2011.

16 Pedregosa y otros, 2011; Breiman y otros, 1984.

coste (ccp_alpha=0) y, en la visualización se activó proportion=True, por lo que el campo 'value' se expresa en proporciones.

Para fines de presentación, la visualización del gráfico de árbol de decisión muestra como la secuencia de particiones binarias reorganiza la distribución de la variable objetivo (presencia de denuncias personales). En cada nodo, la rama "True" indica que la observación cumple la condición del split (p. ej., $x \leq$ umbral o valor de una variable binaria), mientras que "False" indica lo contrario. Los campos "entropy", "samples" y "value" representan, respectivamente, la incertidumbre, el tamaño muestral y la distribución de clases en el nodo (en proporción cuando se activa "proportion=True"). El gráfico presenta una visualización truncada a cinco niveles para fines de legibilidad; el modelo se entrenó sin límite de profundidad.

6. LAS DENUNCIAS PERSONALES ENTRE COLABORADORES DEL SB SEGÚN EL ÁRBOL DE DECISIÓN

El árbol de decisión aplicado en este artículo modeliza la probabilidad de presencia de denuncias personales dentro del conjunto analizado. El modelo no establece causalidad; ofrece una secuencia jerárquica de particiones que indica qué variables resultan más informativas para distinguir perfiles con y sin denuncias personales.

En la configuración utilizada (entropía; sin límite de profundidad; sin restricción del número de rasgos por nodo), el primer criterio que organiza el conjunto es la duración de la cooperación (Duración de la cooperación). El umbral inicial separa colaboraciones muy breves ($\leq 1,5$ años) de colaboraciones más prolongadas. En el subgrupo de cooperaciones muy breves, la segmentación relevante se vincula a educación primaria (educación primaria), y a partir de ahí aparecen umbrales de edad al inicio de la cooperación (p. ej., 28,5 años, según rama) y la variable de tratamiento previo por la policía secreta (tratado previamente, codificada como binaria).

En el subgrupo con cooperación superior a 1,5 años, el árbol vuelve a dividir por duración (umbral 3,5 años). En las trayectorias más prolongadas, emerge como variable informativa la pertenencia al partido gobernante (PZPR) (miembro del partido gobernante, variable binaria), seguida por la presencia de recompensas (Recompensado, variable binaria). En esta parte del árbol aparecen además segmentaciones por edad (con umbrales bajos, en torno a finales de los 20, según rama) y por rasgos ocupacionales/educativos (p. ej., categorías derivadas de caracter de trabajo_ y educacion_universitaria).

En consecuencia, el valor heurístico del árbol consiste en desplazar la explicación desde interpretaciones monofactoriales hacia conjuntos de condiciones que pueden ser contrastadas con el análisis cualitativo de expedientes: (a) duración de la cooperación como eje inicial de ordenación; (b) combinaciones específicas de educación/edad/relación previa en cooperaciones cortas; y (c) en cooperaciones prolongadas, inserción institucional (PZPR), incentivos (recompensas) y rasgos ocupacionales como dimensiones informativas para distinguir la presencia de denuncias personales.

7. CONCLUSIONES

En un campo atravesado por una fuerte carga moral y política —como es el estudio de la colaboración con el Servicio de Seguridad— la adopción de una pluralidad de perspectivas no constituye una opción metodológica secundaria, sino una exigencia epistemológica. En este sentido, puede establecerse un contraste entre la aproximación del *aprendizaje automático* —caracterizada por su indiferencia frente a las categorías normativas del bien y del mal, así como de la verdad y la falsedad, y sustentada exclusivamente en la detección de dependencias estadísticas— y la reflexión propia del historiador, cuya labor incorpora necesariamente una dimensión ética y hermenéutica.

La historiografía sobre las policías secretas del bloque socialista ha mostrado con claridad que el archivo no es un depósito transparente de hechos, sino el producto de una institución que clasificaba, jerarquizaba y codificaba la información conforme a sus propias racionalidades operativas. Los trabajos de Krzysztof Persak y Paweł Machcewicz han subrayado que la documentación del SB no puede leerse como simple reflejo de la realidad social, sino como construcción administrativa situada, atravesada por incentivos burocráticos, lógicas de carrera y estrategias de autoprotección institucional.¹⁷

Desde esta constatación, el contraste entre métodos computacionales y análisis histórico-hermenéutico adquiere una relevancia concreta. El aprendizaje automático —en su forma más extendida, basado en modelos estadísticos supervisados o no supervisados— opera mediante la identificación de patrones latentes en grandes volúmenes de datos. Su “indiferencia normativa” no es una carencia accidental, sino una condición estructural: los algoritmos no distinguen entre denuncia veraz, exageración interesada o fabricación deliberada; únicamente modelizan correlaciones, distribuciones léxicas o regularidades relacionales. Como ha mostrado Ian Hacking en su análisis sobre la “construcción social de los hechos estadísticos”, las clasificaciones no describen simplemente la realidad, sino que contribuyen a configurarla¹⁸. Aplicado al archivo del SB, esto implica que cualquier tipología generada computacionalmente corre el riesgo de reproducir —y eventualmente reforzar— las categorías operativas de la propia policía política.

Sin embargo, reducir la cuestión a una oposición entre cuantificación “ciega” y comprensión histórica “crítica” sería simplificador. La historiografía comparada sobre las policías secretas, como la desarrollada por Jens Gieseke en relación con la Stasi, ha demostrado que el análisis serial y cuantitativo permite desmontar mitos persistentes —por ejemplo, sobre la supuesta omnipresencia homogénea de los informantes— y reconstruir con mayor precisión la densidad real de las redes de colaboración, su distribución sectorial y su evolución temporal¹⁹. En el caso polaco, la explotación sistemática de bases de datos extraídas de expedientes personales podría permitir distinguir, con criterios verificables, entre colaboradores episódicos, informantes estructurales, agentes de influencia o fuentes técnicas, evitando la tendencia mediática a homogeneizar bajo una única etiqueta moral a sujetos cuyas trayectorias fueron radicalmente distintas.

Desde el punto de vista sociológico, la cuestión central no es solo quién colaboró, sino bajo qué configuraciones institucionales se produjo la colaboración. La sociología de las organizaciones, en la tradición de Max Weber, recuerda que las burocracias generan incentivos específicos, mecanismos de control interno y lógicas de racionalización

17 Persak 2006; Machcewicz 1993.

18 Hacking 1990.

19 Gieseke 2014.

que condicionan tanto la producción documental como la gestión de informantes²⁰. Asimismo, recurriendo a Pierre Bourdieu, podemos analizar la colaboración como resultado de posiciones diferenciadas en el campo social: capital simbólico, vulnerabilidad profesional, aspiraciones de movilidad o estrategias de autopreservación pueden identificarse empíricamente si se cruzan datos cuantitativos con trayectorias biográficas cualitativas.²¹

En este cruce metodológico reside una de las implicaciones más relevantes de los hallazgos obtenidos mediante herramientas computacionales. La posibilidad de identificar clústeres léxicos, patrones recurrentes en informes o redes de interacción entre oficiales y confidentes no sustituye la interpretación, pero sí desplaza el punto de partida de la discusión. Permite formular hipótesis más precisas: por ejemplo, si determinados sectores profesionales fueron objeto de una presión sistemáticamente mayor, o si la intensidad de la cooperación se correlacionaba con coyunturas políticas específicas (crisis de 1968, 1970 o 1980-1981). Tales hipótesis, una vez generadas, deben contrastarse con fuentes cualitativas —correspondencia interna, directrices operativas, testimonios judiciales— para evitar el reduccionismo estadístico.

Históricamente, ello tiene consecuencias directas para la memoria pública. La simplificación moral del pasado dificulta comprender los mecanismos estructurales de los regímenes autoritarios. Una tipología empíricamente fundamentada de los confidentes no relativiza la responsabilidad individual, pero sí permite inscribirla en un entramado institucional concreto, diferenciando grados de agencia, coerción y beneficio. Esta diferenciación contribuye a desactivar la lógica binaria “víctima-traidor” que ha dominado el espacio mediático, sustituyéndola por un análisis de roles, incentivos y constricciones.

Como conclusión al debate planteado en este artículo, tenemos que plantear que las metodologías computacionales no producen por sí mismas narraciones históricas coherentes ni juicios normativos fundados; su rendimiento depende de la articulación con una crítica de fuentes rigurosa y con marcos teóricos sólidos. No obstante, su integración controlada permite refinar las clasificaciones, someter a prueba intuiciones historiográficas y revelar estructuras relacionales invisibles a simple vista. El desafío no consiste en optar entre algoritmo e interpretación, sino en diseñar protocolos de investigación en los que la modelización estadística funcione como instrumento heurístico al servicio de una comprensión históricamente situada y sociológicamente fundamentada del fenómeno de la colaboración.

A partir de aquí, se abre la posibilidad de avanzar hacia una comprensión más profunda de las motivaciones institucionales de la policía secreta, recurriendo para ello al contraste con fuentes de naturaleza cualitativa. Se trata, por ende, de un campo de investigación aún en construcción, cuyo desarrollo exige tanto la integración de enfoques interdisciplinarios como una reflexión crítica constante sobre los límites epistemológicos de las metodologías utilizadas.

BIBLIOGRAFÍA

- ANKOUD, Rachid (2020): “An Approach to Studying Elites and Social Groups”, *Almuntaqa*, 3 (1), 70-85.
- BASUCHOUDHARY, Atin y otros (2021): *Identifying the Complex Causes of Civil War: A Machine Learning Approach*, Cham, Springer.
- BOURDIEU, Pierre (2011): *Las estrategias de la reproducción social*, México, Siglo XXI.

20 Weber 1969; Pérez, 2019; Nieto y Monereo 2002.

21 Bourdieu 2011.

- BRZECHCZYN, Krzysztof (2012): "Problem wiarygodności teczek i opartej na nich narracji historycznej. Kilka uwag metodologicznych", *Pamięć i Sprawiedliwość*, 20 (2), 53-77.
- BRZEZIŃSKI, Paweł (2020): "Prominenci i marionetki. Prozopografia egzekutywy KW PZPR w Gdańsku w latach 1975-1990", *Rocznik Gdański*, 109-141.
- BURYŁA, Sławomir (2009): "Artyści i ich opiekunowie", *Znak*, (650-651), 138-143.
- BREIMAN, Leo y otros (1984): *Classification and Regression Trees*, Belmont, CA. Wadsworth.
- CARNEGIE, Garry D. y McBRIDE, Katherine M. (2023): "Prosopography and Microhistory: Illuminating Historical Actors", en *Handbook of Historical Methods for Management*, Londres, Edward Elgar Publishing, 245-263.
- CRANMER, Skyler J. (2019): "Introduction to the Virtual Issue: Machine Learning in Political Science", *Political Analysis*, 1-9.
- DUDEK, Antoni (1998): "Sutanny w służbie Peerelu", *Karta. Kwartalnik historyczny*, 8 (25), 110-114.
- FARALDO, José María (2018): *Las redes del terror: las policías secretas comunistas y su legado*, Barcelona, Galaxia Gutenberg.
- GAŁKOWSKA, Agnieszka (2007): "Idealny TW. Niektóre psychologiczne aspekty werbunku tajnych współpracowników SB w świetle materiałów szkoleniowych MSW", *Politeja*, 7, 311-330.
- GIESEKE, Jens (2014): *The History of the Stasi: East Germany's Secret Police, 1945-1990*, New York, Berghahn.
- GRIMMER, Justin y otros (2021): "Machine Learning for Social Science: An Agnostic Approach", *Annual Review of Political Science*, 24, 395-419.
- HACKING, Ian (1990): *The Taming of Chance*, Cambridge, Cambridge University Press.
- HOŁDA, Małgorzata (2009): "Pseudonimy tajnych współpracowników UB, SB. Analiza lingwistyczna", *Język Polski*, 4-5, 308-321.
- ŁASZCZYŃSKI, Michał (2010): "«Krağ» i jego krağ. Wydawnictwo w świetle relacji", *Pamięć i Sprawiedliwość*, 16(2), 139-170.
- LOH, Wei-Yin (2011): "Classification and Regression Trees", *Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery*, 1 (1), 14-23.
- MACHCEWICZ, Paweł (1993): *Polski rok 1956*, Warszawa, Mówią Wieki.
- MASZCZYK, Tomasz; DUCH, Włodzisław (2008): "Comparison of Shannon, Renyi and Tsallis Entropy Used in Decision Trees", *Proceedings*, 9, 643-651.
- MICHALSKI, Andrzej (2006): "Dyskusja panelowa. Materiały IPN jako źródło historyczne. Szansa czy pułapka historyków", *Słupskie Studia Historyczne*, 12, 303-307.
- MUSIAŁ, Filip (2019): *Podręcznik bezpieczeństwa. Teoria pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w świetle wydawnictw resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL (1970-1989)*, Kraków-Warszawa, IPN.
- NIETO, Alejandro y MONEREO PÉREZ, José Luis (2002): *El pensamiento burocrático*, Granada, Comares.
- ØLAND, Trine (2013): "The Diversity of 'Progressive School Pedagogues' 1929-1960: A Space of Opposites Making Society Making the Child", *Praktiske Grunde: Tidsskrift for kultur-og samfundsvidenskab*, 7, 5-24.
- PACZKOWSKI, Andrzej (1994): *Aparat bezpieczeństwa w latach 1944-1956: taktyka, strategie i metody*, Warszawa, Instytut Studiów Politycznych PAN.
- (1998): "Poland", en K. Persak y Ł. Kamiński (eds.), *A Handbook of the Communist Security Apparatus in East Central Europe 1944-1989*, Warszawa, IPN.
- PASTUSZEWSKI, Stanisław (2019): "Osobowe źródła informacji Służby Bezpieczeństwa w bydgoskiej przestrzeni kulturalnej lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku", *Kronika Bydgoska*, 40, 261-296.

- (1998): “Poland”, en K. Persak y Ł. Kamiński (eds.), *A Handbook of the Communist Security Apparatus in East Central Europe 1944-1989*, Warszawa, IPN.
- PEDREGOSA, Fabian y otros (2011): “Scikit-learn: Machine Learning in Python.” *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825-2830
- PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Germán (2019): “Concepto y función de la burocracia en Hegel, Marx y Weber”, *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 30 (117-118), 69-83.
- PERSAK, Krzysztof (2006): *Sprawa Henryka Hollanda*, Warszawa, IPN.
- KAMIŃSKI, Łukasz (eds.) (2010): *Czekiści. Organy bezpieczeństwa w europejskich krajach bloku sowieckiego 1944-1989*, Warszawa, IPN.
- PUCCI, Molly (2020): *Security Empire. The Secret Police in Communist Eastern Europe*, New Haven-London, Yale University Press.
- SKIBIŃSKI, Paweł (2003): “Infiltracja komunistycznych służb specjalnych w polskim Kościele — co już wiemy? Informacja na temat stanu badań”, *Teologia Polityczna*, 1, 57-70.
- WEBER, Max (1969): *Economía y sociedad*, t. II, México, Fondo de Cultura Económica.
- WICENTY, Daniel (2022): “O znaczeniu fałszywego świadectwa. Przypadek TW ‘Jakuba’ a fikcje operacyjne SB dotyczące tajnych współpracowników”, *Dzieje Najnowsze*, 54 (3), 151-174.
- WIŚCICKI, Tomasz (2005): “Nie każdy musiał”, *Więź*, 47 (561), 5-8.
- YOUNAS, Naveed y otros (2022): “Optimal Causal Decision Trees Ensemble for Improved Prediction and Causal Inference”, *IEEE Access*, 10, 13000-13011.
- ZARZYCKI, Marek (2004): “Przypadek Henryka Karkoszy”, *Karta*, 41, 143-145.
- ŽELINSKÝ, Dominik (2019): “From Deduction to Abduction: Constructing a Coding Frame for Communist Secret Police Documents”, *Forum Qualitative Sozialforschung*, 20.

FUENTES DE ARCHIVO (IPN SZCZECIN)

AIPN, Sz 0012/375 t. 175, Protocolo de control integral del trabajo del Departamento VI WUSW en Szczecin, 8. Estado del trabajo con fuentes personales de información.
Pseudónimo del CS y signatura del archivo

Adam — IPN Sz 0010/1197	Byk — IPN Sz 0010/3067
Adam — IPN Sz 0010/1355	Cepelia — IPN Sz 0010/3078
Adamowicz — IPN Sz 0010/3000	Chłodziarz — IPN Sz 0010/1743
Agata — IPN Sz 0010/3041	Czarny — IPN Sz 0010/2228
Alek — IPN Sz 0010/1942	Dag — IPN Sz 0010/3077
Anatol — IPN Sz 0010/3038	Danuta — IPN Sz 0010/1720
Andrzej — IPN Sz 0010/1999	Dorota — IPN Sz 0010/2208
Andrzej — IPN Sz 0010/3117	DS/SD — IPN Sz 0010/2995
Andrzej 1 — IPN Sz 0010/944 t. 1—2	Edward/Leszek — IPN Sz 0010/2705
Ania — IPN Sz 0010/1517	Ekspert — IPN Sz 0010/3040
Anna — IPN Sz 0010/1501	Ely — IPN Sz 0010/1998
Bandera — IPN Sz 0010/1742	Energetyk — IPN Sz 0010/2994
Barbara — IPN Sz 0010/1747	Fachowiec — IPN Sz 0010/1571
Bartek — IPN Sz 0010/3429	Feliks — IPN Sz 0010/3072
Bogdan — IPN Sz 0010/2334	Franek — IPN Sz 0010/1661
Bolek — IPN Sz 0010/3177	Franek — IPN Sz 0010/2826
Buk — IPN Sz 0010/2013	Grażyna — IPN Sz 0010/2374
Bukowski — IPN Sz 0010/3076	Grażyna — IPN Sz 0010/3113

Grzejnik — IPN Sz 0010/2001
 Handlowiec — IPN Sz 0010/3033
 Hanka — IPN Sz 0010/1210
 Harry Coss — IPN Sz 0010/2222
 Henia — IPN Sz 0010/1424
 Hodowca — IPN Sz 0010/3104
 Jacek — IPN Sz 0010/1932
 Jadwiga — IPN Sz 0010/3039
 Jakub — IPN Sz 0010/2775
 Jan — IPN Sz 0010/3071
 Jaz — IPN Sz 0010/2384
 Jodłowski — IPN Sz 0010/1744
 Józef — IPN Sz 0010/1663
 Justyna — IPN Sz 0010/1423
 Kaktus — IPN Sz 0010/3568
 Kazimierz — IPN Sz 0010/2016
 Klemens — IPN Sz 0010/2213
 Kola — IPN Sz 0010/2425
 Konrad — IPN Sz 0010/2372
 Konrad — IPN Sz 0010/3105
 Konsultant — IPN Sz 0010/3058
 Korek/Żuraw — IPN Sz 0010/2807
 Kostrzewa — IPN Sz 0010/983
 Kot — IPN Sz 0010/3179
 Kowalewski — IPN Sz 0010/4055
 Lustrator — IPN Sz 0010/2999
 Marek — IPN Sz 0010/1118
 Marek — IPN Sz 0010/1422
 Marek — IPN Sz 0010/2373
 Marek — IPN Sz 0010/3176
 Marian — IPN Sz 0010/3101
 Markiewicz — IPN Sz 0010/1569
 Marta — IPN Sz 0010/1662
 Mateusz — IPN Sz 0010/2017
 Maurycy — IPN Sz 0010/3035
 Mek — IPN Sz 0010/2452
 Mirka — IPN Sz 0010/1056
 Monika — IPN Sz 0010/2229
 Motor — IPN Sz 0010/2209
 Nauczyciel — IPN Sz 0010/1596
 Nr 13 — IPN Sz 0010/1664
 Odra — IPN Sz 0010/1973
 Ogrodnik — IPN Sz 0010/3081
 Ola — IPN Sz 0010/1987
 Oleg — IPN Sz 0010/1354
 Olek — IPN Sz 0010/2377
 Oneks — IPN Sz 0010/1594
 Orzeł — IPN Sz 0010/2000
 Paweł — IPN Sz 0010/3124
 Piotr — IPN Sz 0010/1737
 Prezes — IPN Sz 0010/2015
 Proat — IPN Sz 0010/3102
 Rak — IPN Sz 0010/2727
 Rak — IPN Sz 0010/3036
 Robert — IPN Sz 0010/1564
 Roman — IPN Sz 0010/1660
 Ropa — IPN Sz 0010/1119
 Róża — IPN Sz 0010/3070
 Rubin — IPN Sz 0010/1673
 Rysio — IPN Sz 0010/2014
 Siwek — IPN Sz 0010/1738
 Sławek — IPN Sz 0010/2072
 Słowik — IPN Sz 0010/3116
 Specjalista — IPN Sz 0010/2728
 Stary — IPN Sz 0010/1988
 Stefan — IPN Sz 0010/3075
 Stefania — IPN Sz 0010/2106
 Strop — IPN Sz 0010/2806
 Sylwester — IPN Sz 0010/1933
 TA/AT — IPN Sz 0010/2206
 Tara — IPN Sz 0010/3069
 Teodor — IPN Sz 0010/2007
 Tomasz — IPN Sz 0010/2776
 Tor — IPN Sz 0010/1659
 Tulipan — IPN Sz 0010/2811
 Wera — IPN Sz 0010/2205
 Wiktor — IPN Sz 0010/1997
 WJ — IPN Sz 0010/3118
 Wolski — IPN Sz 0010/4172
 Zefir — IPN Sz 0010/3068
 Zenek — IPN Sz 0010/2051
 Zetor — IPN Sz 0010/2207
 Zygmunt — IPN Sz 0010/3048
 Zygmunt — IPN Sz 0010/3073
 Zygmunt — IPN Sz 0010/3165
 Żak — IPN Sz 0010/2375
 Żuk — IPN Sz 0010/3074